

Некоторые значимые факторы, снижающие эффективность миссии РПЦ, ее монастырей и монашествующих в конце XIX - начале XX вв.

А.М. Смулов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: jeger@bk.ru

Ключевые слова: миссиология, миссионерство, миссионерская практика, Русская Православная Церковь, проблемы, факторы.

Key words: missiology, missionary work, missionary practice, Russian Orthodox Church, problems, factors.

Резюме: В статье, на основе изучения документов всероссийских миссионерских и монашеских съездов Русской Православной Церкви в конце XIX - начале XX вв., выявлены, проанализированы и классифицированы значимые факторы (проблемы), снижающие эффективность православной церковной миссии.

Abstract: The article, based on the study of documents of the All-Russian missionary and monastic congresses of the Russian Orthodox Church in the late XIX - early XX centuries, identifies, analyzes and classifies significant factors (problems) that reduce the effectiveness of the Orthodox church mission.

[Smulov A.M. Some significant factors that reduce the effectiveness of the mission of the ROC, its monasteries and monastics in the late XIX - early XX centuries]

Для начала заметим, что о православных монастырях и их положительном, часто ключевом, значении в развитии России и духовно-нравственном просвещении ее народа сказано много добрых слов и многими авторами (в частности, можно посмотреть издание (Смулов, 2019).

Настоящая статья, вне уже сказанного о монастырях, содержит концентрированное изложение разного рода проблем монастырской жизни, преимущественно касающихся аспектов ее миссионерской направленности.

Естественно, что не всегда и не все было благополучно в монастырях и в среде монашествующих. Но особенностью РПЦ всегда являлось то, что Церковь, в лице своих лучших

представителей, сама вскрывала и открыто бичевала недостатки и нестроения в своей внутренней жизни. В частности, можно обратиться к критическим замечаниям целого ряда авторов, в том числе, прославленных РПЦ в лике святых: свт. Игнатия (Брянчанинова) (Игнатий (Брянчанинов), свт., 2004: 18), свт. Филарета (Дроздова, †1867) (Святитель Филарет (Дроздов), 2003: 2», прп. Пимена Угрешского (Мясникова) (Пимен (Мясников), архим. 1874, с. 102), свт. Феофана Затворника Вышенского (Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника, 2006: 59-60, 66, 88, 232), многочисленные недостатки в жизни монашествующих и в организации миссии Церкви отмечал свщмч прот. Иоанн Восторгов (РГИАа; Восторгов Иоанн, прот., 1908), также известны работы православного духовного писателя и историка Церкви Муравьева А.Н. (†1874) (РГАДА, л. 4), иеромонаха Иоасафа [фамилия не приводится - прим. С.А.М.], участника Первого Всероссийского съезда монашествующих 1909 г. (Серафим, иером., 1999: 149,151), миссионера архиепископа Никона (Рождественского, †1919) Вологодского и Тотемского (Серафим, иером., 1999: 49,59), митрополита Антония (Храповицкого, †1936), Киевского и Галицкого (Антоний (Храповицкий), митр., 1994: 198-199, 201], свящ. Д. Филимонова (1910), Монахини N (2008: 200) и др.

Для начала приведем фундаментальные проблемы, оказывающие негативное влияние как на развитие и результативность миссии РПЦ в целом, так и ее монастырей, в частности.

В издании (Что нужно для успеха православной миссии? 1910, Серафим (Кузнецов Георгий Михайлович), иером., 1911-1912: 45-47) приводятся выводы, определяющие «стратегические» глубинные негативные факторы, мешающие развитию миссии в ходе всей истории РПЦ, в том числе в рассматриваемый в настоящем исследовании период времени. Это:

1) миссионерское служение не по призванию, а «по должности»,

2) отсутствие надлежащего материально-финансового обеспечения миссионерской работы,

3) миссия не принимается как миссия всецерковная и всенародная (Что нужно для успеха православной миссии? 1910, Серафим (Кузнецов, Георгий Михайлович), иером., 1911-1912: 47),

4) отношение государства к Церкви, как к своему «придатку» к «ведомству православного исповедания», обязанному выполнять властно-административные указания (Слезкина О.В.),

К этому следует добавить:

5) государственный «бюрократический формализм, прочно укоренившийся в области управления делами православной церкви, возложивший свой мертвящий отпечаток на живое дело миссии» (Ал. О-в., 1916: 424),

6) с определенного момента «распространение православия ушло с повестки дня» государства, «Власти декларировали важность православной веры в деле духовного сближения народов» (Миронов, 2018: 173), но «на практике лишь заботились о поддержании православия в среде уже крещеных и не особенно содействовали миссионерским устремлениям православной церкви» (Миронов, 2018: 173, сноски 255, 303).

И еще один принципиально важный фактор, связанный с внутренней ситуацией в большинстве монастырей:

7) ситуация с уровнем образования настоятелей обителей существенно ухудшилась к 1900 г.: за сорок лет доля настоятелей с высшим духовным образованием уменьшилась в 6,5 раза, с высшим светским - в 2 раза, со средним духовным - в 1,35-1,4 раза, в то время как доля настоятелей с неполным средним образованием выросла в 3 раза. Такая ситуация практически сохранялась до 1917 г. То есть, можно считать, что почти три четверти руководителей обителей имели образование ниже неполного среднего. А 64% из них вообще не имели образования (Смүлов, 2019: 56-57; рассчитано по данным Конюченко А.И.);

Понятно, что эти факторы определяли и ограничения, возникающие в миссионерском служении монастырей.

Далее рассмотрим «тактические», но не менее важные, негативные факторы, разделив их, по отношению к монастырям, на внешние и внутренние.

К внешним негативным факторам можно отнести:

1. Отсутствие четких и доступных прикладных методик миссионерской работы РПЦ с различного рода заблуждающимися и отпавшими, адаптированных к миссионерскому полю каждой епархии (особенно носящих наименование «миссионерских») которые могли бы быть плодотворно использованы монастырями.

2. Некачественные переводы текстов Св. Писания и Св. Предания на языки инородцев, молитв, слабое владение священно- и церковнослужителями языками инородцев, приводящее к искажению смысла богослужения или молитвы вплоть до кощунства.

3. Попытки радикального реформирования Церкви со стороны «прогрессивных представителей» российского общества, в ожидании повышения социального значения РПЦ и ее монастырей, но реально вызывающие нестабильность церковной жизни.

Реформы «радетелей об обновлении Церкви» предполагали, в частности: «...3. введение выборности духовенства; 4. передача управления епархиями белому духовенству; 5. привлечение монастырей к социальному, образовательному и медицинскому служению; 6. привлечение богатых монастырей к содержанию бедных» и проч. (РГИАБ, л. 21; Гайда, 2008: 22), что могло бы принести прямой урон молитвенной и миссионерской деятельности монастырей.

4. Сильную дифференциацию распределения монастырей по территории империи. Наименьшее количество монастырей приходилось на Азиатскую и Северо-Западную части империи. Туркестанская, Екатеринославская, Рижская, Владивостокская и Якутская епархии имели по одному мужскому монастырю, а Варшавская епархия таковых не имела. По одному женскому монастырю имели Варшавская, Гродненская, Благовещенская, Владивостокская и Иркутская епархии, в Якутской епархии женских монастырей не было (Краткий Статистический Обзор..., с. 209, 211). Территориальная диспропорция сама по себе вызывала проблемы в организации монастырско-монашеской миссии.

5. Насельники обителей - мужчины в миссии могли быть

существенно более активны, в то время как, до принятия решения ВПС 1917-18 гг. о допустимых видах миссионерской деятельности женщин, насельницы-женщины были весьма существенно ограничены в методах ведения миссии, даже в случаях, когда женские монастыри признавались «миссионерскими».

Рис. 1. Общее число мужских и женских монастырей в России, ед.
Источник: составлено автором по данным (Всепопданнейший отчет обер-прокурора Святейшого Синода [имярек] по Ведомству православного исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1884-1916. СПб, Синодальная типография; Извлечение из Всепопданнейшего отчета обер-прокурора Святейшого Синода [имярек] по Ведомству православного исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1866-1883. СПб, Синодальная типография).

Отсюда следует, что диспропорциональность динамики роста мужских и женских монастырей (см. рис. 1) вызывала существенные сложности в активизации миссионерского служения. Диспропорция наличествовала и в числе их насельников. Так, например, на конец исследуемого периода, общая численности насельников мужских монастырей составила 21330 чел., в то время как женские монастыри имели общим числом 73299 насельницы. При этом число послушниц превышало число монахинь в среднем в 3,25 раза, в то время как штаты мужских монастырей, как правило, содержали вакансии (Всепопданнейший отчет обер-прокурора Святейшого Синода

[имярек] по Ведомству православнаго исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1884-1916. СПб, Синодальная типография; Извлечение из Всеподданнейшаго отчета обер-прокурора Святейшаго Синода [имярек] по Ведомству православнаго исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1866-1883. СПб, Синодальная типография).

6. Церковные реформы императора Александра II не были доведены до логического конца, и попытка свт. Иннокентия (Попова-Вениаминова), митр. Московского и Коломенского - перевести все мужские монастыри РПЦ в общежительный тип, по объективным и субъективным причинам, не завершилась успехом. Не поддержанный Св. Синодом, значительным числом настоятелей и монашествующих переход к общежитию, вызвал очередные нестроения в обителях: по большей части, отвлечение от правильной монастырской жизни в обсуждения и дискуссии.

К внутренним негативным факторам можно отнести:

1. Отсутствие в миссионерских монастырях регулярного, чинного и понятного монастырского миссионерского богослужения для новокрещеных, что преимущественно должно было совершаться в отдельных монастырских храмах или в храмах, находящихся недалеко от обители. Таким образом, в частности, не оказывалось благодатного примера для этнических приходов.

2. Совершенные и совершаемые миссионерами-монашествующими ошибки при проведении миссионерских мероприятий оставались не исправленным (Садовский Владимир, свящ., 1910: 435-436).

3. Миссия, в определенной части, утратила апостольский характер и стала ремеслом. «Между апостольством и современной миссией - большая разница. Апостольство - это саможертвование, а наша миссия, большей частью, - одно из средств к существованию» (Садовский Владимир, свящ., 1910: 435-436).

4. Увлечение полемикой, то есть спором, во вред катехизации. «Миссия должна вдохнуть в жизнь православных христиан мир и любовь» (Садовский Владимир, свящ., 1910: 435-436).

5. Проблемы настоятелей монастырей и монашествующих, отражающихся на ведении миссии, отмечал на Всероссийском Поместном Соборе архиепископ Тверской и Кашинский Серафим (Чичагов, †1937, прославлен РПЦ в 1997 г. в лике священномучеников в Соборе Бутовских новомучеников и Соборе Дивеевских святых):

- «У нас нет кандидатов, [подготавливаемых к избранию и поставлению настоятелями монастырей], которые могли бы действительно руководить братией и собирать ее около себя. Слабая братия руководится часто неразвитыми духовно, малограмотными игуменами, архимандритами и настоятельницами, или молодыми карьеристами, или безвольными старцами» (Деяние 135, 2000: 214);

- «При недостатке людей ныне, по необходимости, часто посвящаются в сан люди, не знакомые даже со Словом Божиим» (Деяние 135, 2000: 214).

- «Никто не влетает в обители с неба, но все приходят из грешного мира и приносят с собой худую нравственность, пороки, дурные привычки и затем поддерживают их сношениями с миром. Упадок нравственности в монахах есть последствие упадка религии и нравственности в среде мирян» (Деяние 135, 2000: 213).

- «Горе монастырей - современные послушники. Целая армия тунеядцев и странников. Летом они странствуют, зимой остаются в обителях и творят здесь кражи и безобразия. Настоятели же лишены возможности делать отметки об их поведении в паспортах» (Деяние 135, 2000: 215).

Добавим к этому, что в монастырях практически отсутствуют опытные духовники, которые могли бы духовно окормлять не только самих монашествующих, но и приходящих в монастырь паломников-богомольцев.

Обратимся несколько более подробно к проблемам миссии монастырей, имевших статус миссионерских или находившихся в миссионерских епархиях. Вот, что мы находим в источниках и литературе:

1. Одну из главных задач таких монастырей, помимо исполнения их прямого назначения - «наиболее полного единения с Господом путем оставления всего для исполнения

заповедей о всецелой любви к Богу и ближнему» (Положение о монастырях и монашествующих, 2017), миссионер еп. Андрей (Ухтомский) Мамадышский формулировал таким образом: «чтобы эти монастыри не забывали своих миссионерских целей. Ведь основная цель их существования та, чтобы просвещать своих сородичей...» (Епископ Андрей, 1910б: 19). И прежде всего миссионерские монастыри должны были бы быть местом оглашения лиц, готовящихся принять Св. Крещение.

2. В своей опубликованной работе (Епископ Андрей, 1910а: 526-528) Преосвященный Андрей затрагивает самые существенные, на его взгляд, проблемы, а именно:

- о волонтаристском неисполнении монастырями решений миссионерских съездов и следующих за ними Определений Св Синода (Епископ Андрей, 1910а: 526);

- о возможности, праве и долженствовании монастырей заниматься миссионерской деятельностью (Епископ Андрей, 1910а: 526-527);

- о том, как именно может монашествующий исполнять свой миссионерский долг (Епископ Андрей, 1910а: 527);

- о том, что настоятели и настоятельницы миссионерских навыков и опыта не имеют, не готовят и не воспитывают миссионеров в своих обителях, и «вообще служить миссии не желают» (Епископ Андрей, 1910а: 528);

- о косности позиций администраций монастырей, настроенных исключительно на внешнее благоустройство обителей (Епископ Андрей, 1910а: 528).

3. Весьма недостаточной (по целому ряду объективных и субъективных причин) была миссионерская деятельность монастырей на западной окраине России, где постоянно сохранялась необходимость противостояния экспансии католичества.

4. Особо слабым было миссионерское служение женских монастырей .

5. Проблемы миссии монастырей, расположенных в епархиях со значительным числом инородцев были, преимущественно, следующие:

- православные монастыри, по целому ряду объективных и субъективных причин «не оказывали и теперь не оказывают на

инородцев желаемого христианско-просветительного воздействия» (Филимонов, 1910: 758);

- местное население ряда населенных пунктов, более двух веков соседствующее с монастырем, продолжает быть «по религиозным верованиям своим язычниками, не имеют понятия о Христианской вере, не слышали чтения Евангелия и церковного Богослужения на их родном языке» (Филимонов, 1910: 758-759);

- любящие ходить по монастырям инородцы-богомольцы прекрасно знают «внешнее» состояние посещаемых обителей (какие богатства и украшения, какие порядки, какая длительность богослужений, насколько красиво поют певчие, какие меню питания и насколько хорошо кормят паломников и т.п.). Но ни разу они не упоминают «о том, какое назидание и духовное утешение получает душа их в монастырях, какой внутренний переворот произвела в них та или другая обитель, в каком монастыре находила себе успокоение их мятущаяся совесть, где и какие старцы дают им душеспасительные советы, наставление и утешение» (Филимонов, 1910: 759-760);

- старшие сестры женских монастырей запрещают монашествующим-инородкам читать молитвы на своих национальных языках, богослужения заставляют читать исключительно на церковно-славянском языке (Филимонов, 1910: 780);

- послушницы из русских девушек «поднимают [*девушек из инородцев - С.А.М.*] на смех за плохое знание русского языка, насмеваются над ними за совершение молитв на родном языке, называя последний «тарабарским», «поганым» и проч.» (Филимонов, 1910: 780).

В своей публикации свящ. Даниил Филимонов делает общий неутешительный вывод: «монастыри наши в том виде, в каком они устроились и существуют в настоящее время, не могут удовлетворять задачам и целям миссионерского служения среди инородцев» (Филимонов, 1910: 790). Усугубляет этот вывод заключение епископа Мамадышского Андрея: «По десятилетнему опыту могу удостоверить полную справедливость мыслей отца Даниила» (Филимонов, 1910: 795).

И все же, чтобы снять негативное представление о

миссии монастырей конца XIX - начала XX вв., приведем мнение Председателя Соборного отдела «Монастыри и монашество» (на Всероссийском Поместном Соборе 1917-18 гг.) архиепископа Тверского и Кашинского Серафима (Чичагова), который отмечал, что даже если незначительное число монахов безукоризненно исполняют принятые обеты, удостаиваются Божественной благодати и приносят пользу Русской Православной Церкви и людям, то уже в этом случае следует считать, что монастыри исполняют свое предназначение. Напоминает свщмч. Высокопреосвященный Серафим об основных обязанностях монашествующих:

1. молиться за весь мир,
2. быть для мирян духовным пастырем, в идеале - духовным старцем, обличителем неправды,
3. осуществлять заступничество за людей несправедливо обиженных,
4. вести благотворительность для всех в том реально нуждающихся (Деяние 135, 2000: 212-213).

Вернемся к проблемам монашеской миссии. Обозначим внутренние проблемы монастырей:

1) потеря духа и цели жизни монашества при насильственном «обмирщении» жизни монастырей и навязывании им со стороны общества светских форм деятельности;

2) неблагоговейные крестные ходы (вынесение из стен монастырей неумеренного числа икон), которые имели целью лишь сбор денег на содержание, монашествующих;

3) превращение богослужения в формальное действие;

4) отсутствие практики чтения святоотеческих поучений для насельников монастырей и богомольцев-паломников;

5) низкий духовный и умственный уровень развития иноков, в том числе и в религиозном отношении;

6) отсутствие развития феномена старчества и духовничества;

7) слабое распространение внебогослужебных бесед для мирян, приходящих в обители;

8) крайне слабое участие ученого монашества в миссионерско-просветительской деятельности;

9) склонность монахов к странствиям, ставящим под соблазн благочестивое поведение иноков.

Архим. Симеон (Холмогоров) подчеркивал, что пребывание иноков вне стен монастыря, часто в условиях жизни практически мирской, вредно сказывается на поддержании аскетических устремлений и духовного роста. А с учетом недостатков в надлежащем воспитании «школьного» монашества зачастую приводило к их духовным падениям.

Владыка Феодор (Поздеевский) добавлял к этому слабое (в силу малости живой веры, личного духовного опыта и недостаточной связи с монастырско-церковной жизнью) участие ученого монашества в творческом, но строгом развитии российской богословской науки. Заметим от себя, что в том числе, в рассматриваемый период истории Церкви, полностью отсутствовали богословские исследования в сфере богословия миссии.

Преосвященный Феодор указывал и на недостаточную подготовку выпускников духовных академий к миссионерской практике.

Монастыри исследуемого периода, при внешнем материальном расцвете, часто теряли внутреннее делание, заключающееся в ревности, молитвенности, посте и трудолюбии, в любви к ближнему. Обители теряли стержень истинных образцов христианской жизни и благочестия.

При исследовании причин наличия проблем миссионерской деятельности автором настоящего исследования были дополнительно привлечены материалы Первого Казанского миссионерского съезда (1910 г.) по внешней миссии. Хотя обсуждение на этом Съезде, в первую очередь, касалось проблем и задач миссии внешней, направленной к людям не принявшим Св. Крещения, но большинство поднятых на нем вопросов (проблем) и принятых решений можно в полной мере отнести и к миссии внутренней.

Анализ сфер проявления проблем миссионерской деятельности РПЦ, следующих из материалов миссионерских съездов и съездов монашествующих конца XIX - начала XX вв., Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг. позволяет сделать классификацию этих сфер, представленную на рис. 2.

Рис. 2. Сферы проблем миссии РПЦ (краткая схема)

Выводы:

1. Проблемы миссионерской деятельности РПЦ в исследуемом периоде определялись целым рядом объективных исторических и значительным числом субъективных причин, связанных, в частности, с личностными качествами священноначалия, настоятелей и наместников монастырей, общим состоянием российского населения.

2. Факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность миссии монастырей и монашествующих можно разделить на «стратегические» - глубинные негативные факторы и на «тактические», но не менее значимые, негативные факторы,

разделив их, по отношению к монастырям, на внешние и внутренние.

3. Крайне негативное влияние на развитие миссии монастырей играло то обстоятельство, что к 1900-1917 гг. 64% настоятелей и наместников монастырей не имели никакого образования (ни духовного, ни светского), и не имели опыта миссионерского служения, а поэтому не могли обеспечить эффективное развитие монастырской миссии.

4. По результатам проведенного исследования документов миссионерских съездов и съездов монашествующих конца XIX - начала XX вв., Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг. предложена краткая авторская классификация проявления проблем миссионерской деятельности РПЦ.

ЛИТЕРАТУРА

- Ал. О-в. 1916. Узко-формальная постановка православной миссии и односторонний характер воздействия ее на заблуждающихся. - Миссионерское обозрение. Сентябрь-Октябрь. С. 423-432.
- Антоний (Храповицкий), митр. 1994. Пастырское богословие. [Печоры]: Свято-Успен. Пеково-Печер. монастырь; М.: ТОО «АРП Инт. Ко». 325 с.
- Восторгов Иоанн, прот. 1908. Возрастающее религиозное одичание: Доклад на IV Всероссийском миссионерском съезде в Киеве. - Прибавления к Церковным ведомостям. 34: 1645-1652.
- Всепопданнейший отчет обер-прокурора Святейшаго Синода [имярек] по Ведомству православнаго исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1884-1916. СПб, Синодальная типография.
- Гайда В.А. 2008. Русская общественность последних лет Империи о вере и Церкви. С. 16-23. - В сб.: Материалы Международной научной конференции «1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха Тихона. М.: Изд-во ПСТГУ. 232 с.
- Деяние 135. 2000. 14 (27) июля 1918 г. Деяния Священного Собора православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Том 9. Деяния 118-136. М.: Государственный архив РФ, Новоспасский монастырь.
- Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. 2006. 3-е изд. Козельск, Калужская обл.: Изд. Введенской Оптиной Пустыни.
- Епископ Андрей (псевдоним - «Е.А.»). 1910а. Об организации миссии при монастырях. / Сотрудник братства святого Гурия, 1910, № 33 от 17 июня 1910 г. Сборник «О просвещении приволжских инородцев». Том 2. «Сотрудник братства свят. Гурия». Казань: Типо-Литография И.С. Перова, на Еулаке соб. д.

- Епископ Андрей. 1910б. Обязанность Миссионерских монастырей. Сотрудник братства святого Гурия, 1909, № 2 от 12 декабря 1909 г. Сборник «О просвещении приволжских инородцев». Том 1. 30 номеров журнала «Сотрудник братства свят. Гурия». Посвящается Казанскому Миссионерскому Съезду 1910 г. Казань: Типо-Литография И.С. Перова, на Еулаке соб. д.
- Игнатий (Брянчанинов), свт. 2004. Письма о подвижнической жизни (555 писем). Под. ред. А.М. Мосина. Минск, Свято-Елисаветинский монастырь.
- Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода [имярек] по Ведомству православного исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1866-1883. СПб, Синодальная типография.
- Конюченко А.И. 2001. Социально-демографические характеристики настоятелей мужских православных монастырей России во второй половине XIX - начале XX века. - *Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии*. 1 (12): 39-49.
- Краткий Статистический Обзор условий религиозно-просветительской деятельности Российской Православной Церкви при изменившемся устройстве России и по отделении Церкви от государства. - В сб.: Богословский сборник. Вып. 1. М.: ПСТБИ, 1997. с. 195-233.
- Миронов Б.Н. 2018. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. 2-е изд., испр. СПб.: Дмитрий Буланин. 896 с.
- Монахиня Н. 2008. Плач третьей птицы. М.: Издательский Совет РПЦ. 400 с.
- Пимен (Мясников), архим. 1874. Монашество и современные о нем толки. // ЧОИДР, апрель-июнь, кн. 2.
- Положение о монастырях и монашествующих. 2017. 30 ноября 2017 г. Документ принят на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 29 ноября - 2 декабря 2017 года. Официальный сайт Московского Патриархата «Русская Православная Церковь». [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5074472.html> (01.02. 2023).
- РГАДА (Российский государственный архив древних актов). Фонд 1468, опись 1, дело 1859. Муравьев А.Н. Письмо Михаилу Петровичу.
- РГИАа (Российский государственный исторический архив). Фонд 1569, опись 1, дело 54 «Письма прот. Восторгова П.П. Извольскому, с приложением докладных записок о выборах от духовенства в Гос. Думу по некоторым губерниям, по церковно-школьному вопросу и др.».
- РГИАб. Фонд 892, оп. 3, д. 155. Балашовы.
- Садовский Владимир, свящ. 1910. Открытие Миссионерского съезда в Казани, 13 июня 1910 г. - Симбирския епархиальные ведомости. 13 (1 июля 1910): 434-436.
- Святитель Филарет (Дроздов). 2003. Избранные труды, письма, воспоминания. М.: Православ. Свято-Троиц. богосл. ин-т, 2003 (Русская богословская библиотека). 985, [1] с.: ил., портр.
- Серафим, иером. 1999. Первый Всероссийский съезд монашествующих 1909

- года. Воспоминания участника. М.: Изд. им Святителя Игнатия Ставропольского. 366 с.
- Серафим (Кузнецов, Георгий Михайлович), иером. 1911-1912. Первый в России по внешней миссии Казанский миссионерский съезд 13-26 июня 1910 года: Т. 1-3. Иером. Серафим. Нижний Новгород: Типо-лит. И.М. Машистова.
- Слѣзкина О.В. 2012. Проблемы деятельности миссионеров синодальной внутренней миссии (по материалам журнала «Миссионерское обозрение» за 1896-1916 гг.). - Альманах СФИ «Свет Христов просвещает всех». Выпуск 5: 66-94.
- Смулов А.М. 2019. Русская Православная Церковь и ее монастыри: жизнь и данные статистики в миссионерском аспекте (конец XIX - 20-е гг. XX в.). М.: Издательство «Перо»: 130 с.
- Филимонов Д.Ф. 1910. Об инородческих монастырях и общинах Волжско-Камского края. - Сотрудник братства святого Гурия. 48: 757-763; 49: 778-781; 50: 790-795.
- Что нужно для успеха православной миссии? - Церковный вестник. 24. 1910.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023